

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Маманазарова Наргиза Комильджановна

*д.ф.п.н., доц. Национального исследовательского института
профессионального развития и обучения педагогов*

новым методикам им. А.Авлони

n.mamanazarova1980@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассмотрены инструменты маркетинга в управлении общеобразовательным учреждением для обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Ключевые слова: образование, учреждение, маркетинг, управление, качество, конкурентоспособность.

В настоящее время слово «маркетинг» можно встретить абсолютно везде. Услышать из уст, не только специалиста, но и общественности. Но не так давно это слово было необычным для нашей страны, иностранным. Сегодня мы не говорим о том, нужен ли нам маркетинг образования, а говорим о том, как это все эффективно организовать.

Маркетинг в сфере образования довольно уникальное и перспективное явление. И имеет небольшие отличия от привычного нам термина. На сегодняшний день, ученые предлагают нам два вида маркетинга.

Первый, маркетинг, который ориентирован на образовательную услугу. Он меняется, когда деятельность образовательных учреждений направлена на создание каких либо новых образовательных услуг или изменение в лучшую сторону уже созданных.

Второй, маркетинг, который ориентирован на потребителей. Здесь происходит осуществление изучения рыночной сферы, если деятельность

образовательных учреждений направлена на исполнение потребностей, которые исходят от самого рынка.

Все руководители, которые смогут овладеть основами маркетинговой деятельности, могут обеспечить постепенный подъем образовательного учреждения на рынок образовательных услуг и способствовать повышению эффективности управления.

Управление маркетингом – это целенаправленная координация маркетинговой деятельности образовательного учреждения исходя из требований рынка с целью предоставления качественных образовательных услуг целевым потребителям.

Система управления маркетингом образовательного учреждения может быть представлена как совокупность трех подсистем: анализа рынка образовательных услуг; разработка плана маркетинга образовательного учреждения; реализации плана маркетинга образовательного учреждения.

Цель подсистемы «Анализ рынка образовательных услуг» заключается в возможности использовать открывающиеся для образовательного учреждения новые рыночные перспективы, отыскать новые направления для своего развития, а возможно, и перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями рынка. Эти перспективы одни образовательные учреждения выявляют за счет поиска и внедрения новых программ и технологий обучения, другие – акцентируют свое внимание на новых рынках, делают попытки предвосхитить появление новых услуг, диверсифицируют процесс оказания образовательных услуг, выявляют и выбирают наиболее доходные и перспективные для образовательного учреждения рынки. Процедура отбора целевых рынков заключается в прогнозировании спроса на образовательную услугу на региональном или муниципальном рынках; последующей сегментации рынка и отборе целевых сегментов; выборе способа позиционирования своих образовательных услуг

среди аналогичных услуг конкурентов на выбранном рыночном сегменте. Оценка изменений, происходящих на рынке, уровня конкурентоспособности образовательных учреждений, их потребительской направленности, актуальности является предметом изучения и выработки последующих рекомендаций¹.

Подсистема *«Разработка плана маркетинга образовательного учреждения»* решает задачи по формированию соответствующего маркетингового инструментария для каждого из выбранных рыночных сегментов.

Используя этот инструментарий, образовательные учреждения пытаются вызвать у потребителя желаемую реакцию на свои маркетинговые мероприятия, свои образовательные услуги, обеспечить постоянный спрос и получение прибыли, увязать между собой результаты работы предыдущей подсистемы в единое целое. Это происходит за счет развития ряда вспомогательных подсистем: формирование «портфеля заказов», планирования маркетинга, маркетинговой информации, продвижения образовательных услуг и др.

Подсистема *«Реализация плана маркетинга образовательного учреждения»* проявляется в организации новой структуры и функций отдела маркетинга, мероприятий по реализации плана маркетинга образовательного учреждения, создании системы контроля за выполнением данного плана, мотивации персонала образовательного учреждения для достижения маркетинговых целей, оценке эффективности управления².

Система маркетингового управления в образовательном учреждении, в зависимости от складывающейся ситуации, позволяет реализовать целевые

¹ Программно-целевое управление развитием образования: опыт, проблемы, перспективы/ Под ред. М. Моисеева. - М., 2001

² Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Учебник. - СПб.: Питер, 2005.

и стратегические установки, корректировать и повышать в образовательной услуге их ценностную значимость для потребителей, поддерживая необходимый спрос на образовательные услуги, реализуя экономический закон «спрос - предложение».

Предложенный набор принципов демонстрирует, что общая тенденция в маркетинге проявляется в демократичном и гибком управлении развитием образовательного учреждения. Каждый субъект образовательного процесса становится заинтересованным в реализации общих целей и несет ответственность за результат. Такая интеграция человеческих ресурсов делает образовательное учреждение более конкурентоспособным, что и является главной целью маркетинговой деятельности.

Конкурентоспособность образовательной организации определяет возможность развития образовательного учреждения. Всякая инновация должна быть оправдана, востребована и перспективна. Тогда деятельность ОУ обретает смысл, а само образовательное учреждение – имидж.

С усилением конкуренции в сфере образования особую роль, связанную с необходимостью активного продвижения образовательных услуг того или иного образовательного учреждения на рынок, начинают играть инструменты маркетинга.

Рассмотрим основные инструменты маркетинга в управлении развитием образовательного учреждения (Рисунок 1).

Маркетинговые коммуникации – это специально разработанный и управляемый процесс обмена информацией между различными субъектами рынка в целях достижения взаимопонимания.

Комплекс маркетинговых коммуникаций для сферы образования предоставлен основными средствами воздействия, изложенными ниже.

Разработка фирменного стиля образовательного учреждения – разработка комплекса постоянных визуальных и текстовых элементов,

идентифицирующего принадлежность к конкретному образовательному учреждению и отличающего его от конкурентов, формирование уникального имидж–пространства учреждения.

Рисунок 1. Инструменты маркетинга в управлении развитием образовательного учреждения.

Понятие «фирменного стиля образовательного учреждения» включает:

- само образовательное учреждение с его характеристиками;
- набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых потребителем образовательных услуг и приписываемых им учреждению;
- обещания администрации образовательного учреждения потребителям по новым преимуществам образовательных услуг.

Разработка фирменного стиля включает: фирменный образ учреждения, рекламный слоган (девиз), набор и качество образовательных услуг, фирменную одежду обучающихся и т.д.

Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация об образовательном учреждении, его образовательных услуг, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этому образовательному

учреждению и его образовательным услугам.

Стимулирование продаж – разнообразные краткосрочные поощрительные акции, направленные на потенциальных потребителей образовательных услуг и / или деловых партнеров образовательного учреждения с целью ускорить и / или увеличить продажи этих услуг.

Связи с общественностью – процесс управления двусторонними коммуникативными связями образовательного учреждения с общественностью в целях согласования своей деятельности с ее интересами, а также достижения взаимопонимания и поддержки имиджа посредством реализации разнообразных программ. Главной целью PR является формирование ситуации успеха образовательного учреждения в обществе в результате эффективного управления имиджем образовательного учреждения.

Связи с общественностью осуществляются по направлениям:

- внешний PR – достижение благожелательного отношения общественности к образовательному учреждению и его образовательным услугам;
- внутренний PR – поддержание продуктивных отношений внутри образовательного учреждения, воспитание у субъектов образовательного процесса чувства ответственности и заинтересованности в развитии образовательного учреждения;
- кризисный PR – управление реакцией общественности на проблемную ситуацию, устранение последствий конфликтов, решение нестандартных ситуаций;
- взаимодействие со средствами массовой информации;

- спонсорство³.

Положительный имидж образовательного учреждения увеличивает ценность всего, что оно делает на рынке образовательных услуг и чего пытается достичь. Формирование имидж – пространства образовательного учреждения является задачей, ориентированной на непосредственное вступление в контакт с реальными и потенциальными потребителями образовательных услуг, а также социальными партнерами и работодателями, спонсорами.

Под «*имиджем образовательного учреждения*» понимается отражение в сознании потенциальных потребителей реальных и привнесенных как образовательного учреждения, так и самими потребителями характеристик образовательной услуги.

Имидж–пространство – в области связей с общественностью – подход к организации и развитию позитивного информационного поля, улучшению отношения потребителей услуг к образовательному учреждению. Ведущий принцип формирования имидж – пространства: стремиться к тому, чтобы образ образовательного учреждения как можно более соответствовал образу, спроектированному руководителями и коллективом. Имидж образовательного учреждения, создаваемый коллективом, должен основываться на реальных конкурентных преимуществах, а те характеристики, которые привносятся самими потребителями образовательных услуг, должны вытекать из этих конкурентных преимуществ.

Имидж образовательного учреждения должен иметь адрес, т.е.

³ Шемятихина Л.Ю. Формирование имидж - пространства образовательной организации как условие деятельности в новых экономических условиях/ Образование как интегративный фактор цивилизационного развития: Материалы Международ. науч.-практ. конф. В 5ч.: Ч.2. - Казань: Изд-во Института экономики, управления и права, 2005. - С. 97-101.

распространяться на определенные группы потребителей образовательных услуг. Отсюда, разрабатываемое имидж–пространство должно быть оригинальным и отличаться от образов других образовательных учреждений и легко распознаваться⁴.

В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг важно, чтобы имидж–пространство было динамичным и пластичным, т.е. легко изменяющимся в ответ на внешние изменения в сфере образования, социально – экономической и политической ситуации, а также под воздействием восприятия его потребителя образовательных услуг.

Для того чтобы образовательная организация могла приступить к проектированию своего имидж–пространства следует определиться со структурой имиджа.

Традиционно образовательные учреждения формируют имидж «рывками», стихийно в желании привлечь дополнительный контингент или спонсоров. При этом нередко приукрашивается реальное положение дел и обещается больше, чем образовательного учреждения может выполнить. Однако, оказываясь вовлеченными в сферу образовательных услуг такого образовательного учреждения, потребители будут неудовлетворены предложением образовательных услуг. В результате возникает противоречие: между организационным и средовым уровнями структуры имиджа.

Имидж образовательного учреждения для потенциальных потребителей по-прежнему привлекателен, а для существующих, кто уже испытал на себе ее услуги, он может быть отталкивающим. Возникновение противоречия объясняется тем, что руководители образовательного учреждения не стремятся организовывать деятельность персонала таким

⁴ Блиновских А.С., Эрганова Н.Е. Маркетинг образовательных услуг. - Екатеринбург: УРГППУ, 1999.

образом, чтобы поддерживать имидж образовательного учреждения «изнутри»⁵.

Типичный пример возникновения противоречия в структуре имиджа отслеживается в опросах потребителей образовательных услуг, обучающихся платно. Ранее это было типично для образовательного учреждения, существовавших на бюджетные средства, то сейчас эти образовательного учреждения стремятся доказать свою конкурентоспособность для получения заказа. Руководители образовательного учреждения, предлагающих только платные образовательные услуги, уверились во мнении, что они имеют свой рынок и искусственно создают ограничение для развития. Результаты проводимых исследований доказывают, что падение имиджа образовательного учреждения для существующих потребителей услуги, как правило, отрицательно влияет на желание учиться от года к году.

Отмечены наиболее типичные позиции:

- имидж образовательного учреждения падает, но желание учиться остается; желание учиться падает вместе с падением имиджа образовательного учреждения;

- падение имиджа образовательного учреждения стимулирует желание «подстраховаться» за счет параллельного обучения в качестве компенсации по другому направлению или в другом образовательного учреждения;

- формализация знаний у потребителей образовательной услуги и сведение их усилий к получению документа об образовании.

Деятельность по формированию и развитию имидж–пространства образовательного учреждения предполагает, что воздействия на целевые

⁵ Шемятихина Л.Ю. Маркетинговый подход к разработке и сопровождению образовательных Интернет - проектов/ Повышение качества непрерывного профессионального образования: Материалы Всерос. науч. - метод.конф.: В 2 ч. Ч. 1/ Под науч. ред. С.А. Подлесного. - Красноярск: ИНЦ КГТУ, 2005. - С. 222-224.

группы потребителей проводится постоянно и целенаправленно с использованием комплекса современных средств коммуникаций. Формирование и развитие имидж – пространства образовательного учреждения предполагает реализацию этапов:

1 этап – внутренняя оценка имиджа – персонал образовательного учреждения проводит субъективную оценку имиджа, выставляя по каждому компоненту баллы от 1 до 9, затем рассчитывается средний балл и определяется рейтинг каждого из компонентов;

2 этап – внешняя оценка имиджа – проводится на основе анализа мнений потребителей образовательных услуг, партнеров, экспертов (анкетирование, экспертные оценки, анализ публикаций в прессе);

3 этап – реализация коммуникационных воздействий на целевые группы по формированию и закреплению имидж–пространства образовательного учреждения;

4 этап – оценка имиджа через определенный промежуток времени для сравнения показателей, внесения коррективов в работу⁶.

Особо следует остановиться на том, что формирование имидж–пространства становится возможным, только когда персонал образовательного учреждения демонстрирует свою профессиональную компетентность. Имидж–пространство образовательного учреждения получает развитие через профессиональное поведение персонала «в той мере, в какой они понимают исходные постулаты рыночной философии – ориентацию на потребителя образовательных услуг». Профессионализм персонала проявляется в том, чтобы донести до потребителя образовательных услуг информацию о том, что здесь он сможет получить образовательные услуги высокого качества. Необходимо сформировать в

⁶ Деревягина Л.Н., Лысенко А.Ю. Стратегия развития образовательных услуг и рынка управленческой подготовки// Менеджмент. - 2001. - № 1.

нем убежденность, которая бы подтверждалась информацией из внешней среды (от выпускников, работодателей) и из опыта работы в сфере образования.

При использовании маркетингового подхода к формированию и развитию имидж–пространства образовательных услуг регулятивными механизмами могут быть:

- оказание тех образовательных услуг, которые реально будут пользоваться спросом, и востребованы на рынке;
- перспективные цели – изучение образовательных потребностей;
- развитие образовательного учреждения в реализации положения «Наш имидж – наш выпускник!»;
- рекламная кампания – информирование о деятельности образовательного учреждения и ценности оказываемых образовательных услуг;
- отношение к потребителям образовательных услуг; стратегия поведения на рынке образовательных услуг – качественная услуга всегда найдет потребителя; тактика поведения – найти, изучить, понять, адаптировать, удовлетворить⁷.

Основные ориентиры формирования имидж–пространства образовательного учреждения для руководителей и персонала: доверие, идентификация образовательного учреждения среди других и эффективность образовательной деятельности.

На имидж–пространство работают такие факторы, как:

- свидетельства и дипломы по результатам конкурсов и выставок;
- отзывы и благодарственные письма от социальных партнеров и государственных органов; авторитетность руководителей и преподавателей;

⁷ Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - № 3.

- документальные подтверждения профессионализма и квалификации персонала.

Таким образом, формирование и развитие имидж–пространства перешло в разряд ключевых задач руководителя образовательного учреждения и превратилась в основной стержень маркетинговой политики для эффективного взаимодействия с рынком образовательных услуг⁸.

Подобное деление сейчас является достаточно условным, так как современные маркетинговые коммуникации представляют собой интегрированный комплекс, каждое средство воздействия которого может включать элементы других средств⁹.

Таким образом, появление маркетинга в образовании обусловлено не только изменением общественных потребностей, но и такими тенденциями трансформации мирового образовательного пространства, как глобализация, открытость, неопределенность, а также рядом государственных нормативно-правовых документов и федеральных целевых программ, направленных на поиск путей решения проблемы снижения престижа образования, низкой удовлетворенности образовательными услугами, несоответствия качества образовательных услуг изменившимся ожиданиям потребителей.

Литература

1. Блиновских А.С., Эрганова Н.Е. Маркетинг образовательных услуг. - Екатеринбург: УРГШУ, 2009.

⁸ Морозов Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ Под ред. В.А. Алексунина. - М., 2005.

⁹ Шемятихина Л.Ю. Маркетинговый подход к разработке и сопровождению образовательных Интернет - проектов/ Повышение качества непрерывного профессионального образования: Материалы Всерос. науч. - метод. конф.: В 2 ч. Ч. 1/ Под науч. ред. С.А. Подлесного. - Красноярск: ИНЦ КГТУ, 2005. - С. 222-224.

2. Дервягина Л.Н., Лысенко А.Ю. Стратегия развития образовательных услуг и рынка управленческой подготовки// Менеджмент. - 2001. - № 1.
3. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Учебник. - СПб.: Питер, 2005.
4. Морозов Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ Под ред. В.А. Алексунина. - М., 2005.
5. Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг: Справочник менеджера образования. - М., 2007.
6. Программно-целевое управление развитием образования: опыт, проблемы, перспективы/ Под ред. М. Моисеева. - М., 2001
7. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - № 3.
8. Шемятихина Л.Ю. Формирование имидж - пространства образовательной организации как условие деятельности в новых экономических условиях/ Образование как интегративный фактор цивилизационного развития: Материалы Международ. науч.-практ. конф. В 5ч.: Ч.2. - Казань: Изд-во Института экономики, управления и права, 2005. - С. 97-101.
9. Шемятихина Л.Ю. Маркетинговый подход к разработке и сопровождению образовательных Интернет - проектов/ Повышение качества непрерывного профессионального образования: Материалы Всерос. науч. - метод.конф.: В 2 ч. Ч. 1/ Под науч. ред. С.А. Подлесного. - Красноярск: ИНЦ КГТУ, 2005. - С. 222-224.